

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЕ ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Атаева Рануша Рашидовна

старший преподаватель (PhD)

кафедры изучения языков Университета общественной безопасности Республики
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13751503>

Аннотация. В данной статье рассматривается дуальное образование, сочетающее теоретическое обучение в учебных заведениях и практическую подготовку на рабочих местах, которое завоевало широкое признание в разных странах мира благодаря своей эффективности и актуальности для рынка труда. Внедрение дуального образования в высшие военные учебные заведения представляет собой перспективное направление, способствующее повышению качества подготовки будущих офицеров и специалистов Вооруженных Сил Республики Узбекистан. Этот подход позволяет сочетать академическое образование с реальными условиями службы, что значительно улучшает профессиональные навыки курсантов и их готовность к выполнению задач в условиях реальной службы.

Ключевые слова: дуальное образование, академическое образование, оптимизация образования, теория, практика, рынок труда, высшие военные учебные заведения, высококвалифицированные специалисты, будущие офицеры, курсанты, служба.

Процесс оптимизации образования требует разработки современных, а главное эффективных подходов к обучению и воспитанию молодого поколения на основе решения задач всестороннего развития личности, формирования стратегии активной жизнедеятельности, создания условий для самореализации и самоопределения. В этой связи в методологическую основу концепции развития обучения и воспитания в системе образования заложен определенный комплекс подходов и принципов, обеспечивающих реализацию процесса обучения и воспитания на основе взаимодействия всех участников образовательного процесса, в том числе и ведомственных, и общественных организаций в развивающемся образовательно-воспитательном пространстве Нового Узбекистана. Это, в свою очередь, тесно связано с нормативной основой образования, которая закреплена в Законе РУз «Об образовании»¹. Речь идет о построении гибкой системы образования, способной быстро реагировать на любые изменения в среде образовательного учреждения, в первую очередь, на запросы потребителей – молодого поколения, родителей, общества и рынка труда.

Следовательно, в настоящее время одним из актуальных вопросов теории и практики педагогики является такое методологическое понятие, как подход в образовании. Методология педагогики понимается как система знаний об основаниях и структуре педагогической теории, о принципах подхода и способах добывания знаний, отражающих педагогическую действительность, как система деятельности по

¹ Закон Республики Узбекистан «ОБ ОБРАЗОВАНИИ», от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637.
<https://lex.uz/ru/docs/5013009>

получению таких знаний и обоснованию программ, логики и методов, оценке качества специально-научных педагогических исследований. Педагогика при этом понимается как единственная наука об образовании. Подход как одно из понятий, главным признаком которого является научность, лежит в основе педагогической теории и определяет состояние педагогической практики. «Как особая научная категория подход считается основой формирования не только любой педагогической теории, но и практики: именно подход лежит в основе формирования принципов и методов обучения, воспитания, образования. В связи с этим для построения теории образования ... необходим какой-либо подход»².

Дуальное образование – это форма обучения, которая сочетает теоретическое образование в учебном заведении (например, в колледже или университете) с практическим обучением на рабочем месте, в реальных условиях фирмы, компании или какой-либо другой организации. Этот подход направлен на то, чтобы обеспечить обучающихся не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками, которые востребованы на рынке труда.

Перечислим и охарактеризуем некоторые особенности дуального образования:

Сочетание теории и практики. Учебный план включает как теоретические занятия в образовательном учреждении, так и практическую подготовку на предприятии. Время обучения делится между учебным заведением (для теоретической части) и организацией (для практической части).

Партнерство между учебными заведениями и работодателями. Важной составляющей дуального образования является тесное сотрудничество между учебными заведениями и предприятиями. Организации и работодатели участвуют в разработке учебных программ, обеспечивают рабочие места для практического обучения, а также могут принимать участие в оценке знаний и навыков студентов.

Оплачиваемая практика. В большинстве программ дуального образования обучающиеся получают стипендию или заработную плату за свою работу в компании во время прохождения практики. Это делает обучение более доступным и мотивирует их.

Адаптация к требованиям рынка труда. Дуальное образование помогает обучающимся быстрее адаптироваться к требованиям рынка труда, так как они получают реальный опыт работы и развивают необходимые навыки. Выпускники таких программ часто имеют преимущество при трудоустройстве, так как они уже знакомы с рабочей средой и специфическими требованиями своей профессии.

Основными преимуществами дуального образования является следующее: высокая степень трудоустройства – выпускники дуальных программ, как правило, легко находят работу, так как они уже имеют практический опыт; ранний профессиональный опыт – студенты начинают работать по своей специальности еще во время обучения, что помогает им быстрее адаптироваться к реальной рабочей среде; снижение разрыва между теорией и практикой – обучение становится более целенаправленным и эффективным, поскольку студенты сразу видят, как

² Кукуев А.И., Шевченко В.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ // Международный журнал экспериментального образования. – 2010. – № 3. – С. 10-12;
URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=311> (дата обращения: 26.07.2024).

теоретические знания применяются на практике; финансовая поддержка студентов – оплачиваемая практика помогает студентам покрыть расходы на обучение и обеспечивает дополнительный доход.

Сравним, страны с развитыми системами дуального образования: дуальное образование является одной из ключевых составляющих системы профессионального обучения в Германии. Около 60% всех немецких школьников выбирают дуальные программы. Подобные системы работают и в других немецкоязычных странах, таких как Австрия и Швейцария. Франция и Великобритания – эти страны внедряют элементы дуального образования в свои образовательные системы, особенно в профессионально-технических школах и колледжах.

Дуальное образование является эффективным способом подготовки высококвалифицированных специалистов, способных удовлетворять потребности современных работодателей, поскольку обучающимся необходимо балансировать между учебной нагрузкой и работой, что требует высокой степени самоорганизации и управления временем.

Данная форма обучения характерна и для высших военных учебных заведений, так как программы включают практику в каждом семестре на протяжении всех лет обучения. В настоящее время предлагается увеличить количество часов на прохождение курсантами активной практики на местах предполагаемой службы. Отметим преимущества дуального образования в высших военных учебных заведениях:

- улучшение профессиональной подготовки. Внедрение дуального образования в высшие военные учебные заведения способствует повышению уровня профессиональной подготовки курсантов. Практическое обучение в реальных условиях воинской службы позволяет будущим офицерам закреплять теоретические знания на практике, что способствует более глубокому пониманию предметов и оперативному освоению навыков, необходимых для выполнения их служебных обязанностей;

- развитие лидерских качеств и командной работы. Практическая часть дуального образования в высших военных учебных заведениях позволяет курсантам участвовать в реальных учениях, операциях и маневрах, что развивает их лидерские качества и умение работать в команде. Офицеры, прошедшие такое обучение, готовы к принятию быстрых и эффективных решений в экстремальных условиях, что крайне важно для выполнения военных задач;

- адаптация к условиям службы. Дуальная система обучения в высших военных учебных заведениях позволяет курсантам быстрее адаптироваться к условиям службы. В ходе практического обучения они знакомятся с реальными условиями воинской службы, особенностями военной дисциплины, требованиями к офицерам и особенностями функционирования различных военных подразделений. Это значительно сокращает период адаптации молодых офицеров после окончания учебного заведения и позволяет быстрее включиться в выполнение служебных обязанностей;

- снижение разрыва между теорией и практикой. Дуальное образование снижает разрыв между теоретическим обучением и практическими задачами, стоящими перед

офицерами. Учебные программы, ориентированные на реальные потребности службы, позволяют готовить специалистов, которые готовы к выполнению своих обязанностей с первого дня службы. Это особенно важно в условиях, когда армия требует от своих сотрудников высокого уровня готовности и профессионализма;

- формирование конкурентоспособных специалистов. Офицеры, получившие образование по дуальной системе, обладают не только теоретическими знаниями, но и практически ориентированными навыками, что делает их более конкурентоспособными на фоне других выпускников. Такие специалисты готовы решать как стандартные, так и нестандартные задачи, адаптироваться к быстро меняющимся условиям, а также проявлять инициативу и лидерские качества.

Следовательно, внедрение дуальной системы обучения требует пересмотра существующих учебных программ и их адаптации под требования практического обучения. Это связано с необходимостью разработки новых курсов, интеграции практических занятий, а также организации учебного процесса с учетом участия курсантов в реальных военных операциях и маневрах. Дуальная система образования требует значительных ресурсов и инфраструктуры для организации практической подготовки курсантов. Это включает в себя как материально-техническую базу учебных заведений, так и наличие военных объектов, готовых принять курсантов на практическое обучение. Внедрение данной системы требует эффективной координации между учебными заведениями и военными подразделениями, что может быть затруднено из-за различий в целях, задачах и подходах к обучению. Необходимо разработать механизмы взаимодействия и координации между этими структурами для обеспечения эффективного функционирования дуальной системы. Исходя из сказанного, оценка эффективности дуального обучения требует применения комплексных методов оценки, включающих как теоретические, так и практические показатели. Это требует разработки новых критериев и подходов к оценке знаний и навыков курсантов, а также их готовности к выполнению служебных обязанностей.

Таким образом, эффективность внедрения дуального образования в высшие военные учебные заведения не вызывает сомнений, поскольку этот подход позволяет готовить профессионально подготовленных офицеров, обладающих как теоретическими знаниями, так и практическими навыками. Дуальное образование способствует снижению разрыва между теорией и практикой, развивает лидерские качества и умение работать в команде, а также сокращает период адаптации молодых офицеров к условиям службы. Однако внедрение дуальной системы требует значительных ресурсов, пересмотра учебных программ и эффективной координации между учебными заведениями и военными подразделениями. Несмотря на все это, дуальное образование имеет потенциал стать ключевым элементом в подготовке высококвалифицированных военных специалистов, способных отвечать на современные вызовы и угрозы.

References:

1. Rashidova, M. X. "INSTRUCTIONAL SCAFFOLDING TO IMPROVE LEARNING. Innovative Development in Educational Activities, 2 (7), 135–140." (2023).

2. Хашимова, Сабохат Абдуллаевна. "теоретические вопросы словообразования в современном китайском языке." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.Special Issue 1 (2021): 268-285.
3. Хашимова, Сабохат. "О ЯВЛЕНИИ КОНВЕРСИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 20 (2022): 87-94.
4. Bakhronova, Dilrabo, et al. "Peculiarities of intercultural competence in teaching foreign languages." *Religación: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* 4.18 (2019): 221-224.
5. Hashimova, Sabohat Abdullaevna. "Peculiarities of Making Nouns Using Suffixes in Chinese (On the Example of Suffixes 家 "Jia" and 者 "Zhe")." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8.8 (2021): 367-370.
6. Khashimova, Sh K. "THE TEACHING OF LITERARY DISCIPLINES IS THE MAIN FACTOR AFFECTING EDUCATION." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.6 (2022): 313-316.
7. Mirzakhmedova, Khulkar V., et al. "Use of Mobile Applications in Establishing Inclusive Education in Pedagogy." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2376-e2376.
8. Хашимова, Сабохат Абдуллаевна. "ҲОЗИРГИ ХИТОЙ ТИЛИ СИФАТЛАРДА КОНВЕРСИЯ ҲОДИСАСИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.2 (2020).
9. Egamberdieva, G. M. "About the Khorezm fairy tales recorded by AN Samoylovich." *POLISH JOURNAL OF SCIENCE* 36-2: 36.
10. Ergashevna, Kamilova Saodat, et al. "Meaningful vectors of Uzbek story at the turn of XX-XXI centuries." *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales* 27 (2020): 48.
11. Эгамбердиева, Гузал Мадияровна. "Исследование эпоса" Книга моего деда Коркута" русскими учеными-востоковедами." *Филология и лингвистика* 1 (2019): 11-14.
12. Эгамбердиева, Гузал Мадияровна. "К вопросу изучения в узбекской фольклористике межжанровых взаимоотношений в устном народном творчестве." *Молодой ученый* 3 (2017): 693-696.
13. Эгамбердиева, Гузал. "Своеобразие мифологического образа перси в узбекских сказках и дастанах." *Актуальное в филологии* 3.3 (2021).
14. Эгамбердиева, Г. М. "Эффективность использования технологии полного усвоения знаний в воу." *XVI Виноградовские чтения* (2020): 200-203.
15. Эгамбердиева, Гузал Мадияровна. "Вопрос о своеобразии в образах." *Филология и лингвистика* 2 (2018): 1-4.
16. Egamberdieva, G. M. "The study of the epic "The Book of my grandfather Korkut" by Russian scientists-Orientalists." *Text: direct//Philology and Linguistics* 1.10 (2019).
17. Egamberdieva, G. M. "Funkcii epiteto v «Lesnoj kapeli» MM Prishvina. XIV VINOGRADOVSKIE CHTENIYA (Tashkent, 16 maya 2018 goda). Sbornik nauchnyh trudov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii." *Ekaterinburg: Ural'skij gosudarstvennyj ekonomicheskij universitet* (2018): 101104.
18. Egamberdieva, G. M. "O horezmskih skazkah, zapisannyh AN Samojlovichem." *POLISH JOURNAL OF SCIENCE* 36-2 (2021): 36.
19. Эгамбердиева, Г. М. "О хорезмских сказках, записанных АН Самойловичем." *Polish Journal of Science* 36-2 (2021): 52-54.

20. Булычёва, Маргарита Фаритовна. "Актуальность изучения творчества эрнеста хемингуэя на сегодняшний день." *Academic research in educational sciences* 3.3 (2022): 298-304.
21. Булычёва, М. "К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН." *Innovative Development in Educational Activities* 2.18 (2023): 9-13.
22. Bulichyova, Margarita. "METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR WORKING WITH AUTHOR'S SONG." *Modern Science and Research* 2.3 (2023): 256-260.
23. Булычёва, Маргарита Фаритовна. "Учебные экскурсии для формирования лингвокультурологической компетенции курсантов." *Science and Education* 4.1 (2023): 808-813.
24. Булычёва, Маргарита Фаритовна, and Динара Талатовна Зайнутдинова. "К вопросу о методических рекомендациях по работе с авторской песней." *Science and Education* 4.3 (2023): 735-747.
25. Булычёва, М. Ф. "ЧЕТЫРЕ ПАРАМЕТРА КОММУНИКАЦИИ." *ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ* 42.
26. Булычёва, Маргарита Фаритовна. "Система использования наглядности в условиях краткосрочных форм обучения [начальный этап]." *Вестник науки и образования* 24-1 (102) (2020): 71-76.
27. Булычёва, М. Ф. "К вопросу о рациональных приёмах запоминания учебного материала." *Science and Education* 4.2 (2023): 1359-1369.
28. Булычёва, Маргарита Фаритовна. "Компетентностная парадигма как основа формирования новой дидактической модели образования." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.4 (2023): 318-325.
29. Булычёва, М. Ф. "РЕАЛИЗАЦИЯ В АУДИТОРИИ УЧЕБНОЙ УСТНО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 11.2 (2023): 87-91.
30. Булычёва, М. Ф. "К ВОПРОСУ О СПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ МЫСЛЬ ПОСРЕДСТВОМ СЛОВА И ПРАКТИКЕ РАБОТЫ НАД КРАСНОРЕЧИЕМ."
31. БУЛЫЧЁВА, МФ. "ФИЛОСОФИЯ КАК СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ И СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОСТРОЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ." *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый"* 23: 477-479.
32. Darvishova, Gulchehra Kenjabayevna. "THE IMPORTANCE OF EQUALITY OF WOMEN'S RIGHTS IN THE WORKS OF CHARLOTTE BRONTE." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 4.1 (2024): 345-352.
33. Djabarovna, Shirinova Nargiza. "Synonymous pairs of lexical units." *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL* 11.2 (2021): 910-913.
34. Ширинова, Наргиза. "ҲАРБИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ КУРСАНТЛАРИНИНГ БИЛИШ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШДА "ФАОЛЛИК" ТУШУНЧАСИ ТАЛҚИНИ." *MATERIALLARI TO'PLAMI* 330 (2023).
35. Ширинова, Наргиза. "ИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА КУРСАНТЛАРГА ЎҚИШНИ ЎРГАТИШ УСУЛЛАР." *TADQIQOTLAR* 26.1 (2023): 39-45.

36. Shirinova, N. D. "GRADUAL MORPHOLOGICAL DEMARCATION OF SUBSTANTIVE AND ATTRIBUTIVE MEANINGS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 26 (2022): 665-668.
37. Shirinova, Nilufar Djabbarovna, and Nargiza Djabbarovna Shirinova. "LISONIY PARALLELIZM HODISASIGA DOIR." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.1 (2023): 51-56.
38. Ширинова, Нилуфар Джаббаровна. "Предметность и качество: от синкретности к дискретности." *Филологические науки. Вопросы теории и практики* 2 (2010): 198-201.
39. Shirinova, N. D. "The expression of the relation of substance and attribute in the language system." *The Problems of Philology and Methodics.–Bukhara* (2006): 98-101.
40. Musayeva, Sh I., and S. S. Mengliyeva. "KURSANTLARNING MADANIYATLARARO MULOQOT KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH UCHUN MASHQ VA TOPSHIRIQLAR." *Journal of new century innovations* 17.3 (2022): 132-144.
41. Mengliyeva, S. S., Musayeva SI HARBIY TERMINLARNI O'QITISHDA, and MADANIYATLARARO MULOQOT JARAYONIDA LINGVOMADANIY MUAMMOLAR. "PEDAGOGS jurnali.–2023." *T* 26.2: 51-58.
42. Mengliyeva, S. S. "HARBIY OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA INGLIZ TILINI O 'QITISH ORQALI INNOVATSION METODLARNI QO 'LLASH." *PEDAGOGS jurnali* 30 (2023): 22-25.
43. Менглиева, Сунбула Савранбековна. "ЎЗБЕК-ИНГЛИЗ ТИЛЛАРИДА ҲАРБИЙ СОҲАГА ОИД ТЕРМИНЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ." *Academic research in educational sciences* 2.5 (2021): 673-677.
44. Mengliyeva, S. "MA'LUM SOHAGA OID TERMINLARNING LINGVISTIK O 'ZIGA XOSLIGI." *TADQIQOTLAR* 26.1 (2023): 27-33.
45. Savranbekovna, Mengliyeva Sunbula. "Ways of teaching vocabulary and military terms to cadets in English." *Open Access Repository* 8.2 (2022): 139-141.
46. Namozova, Dilnoza Berdimurotovna. "Development of phonetic competence." *Science and Education* 3.9 (2022): 413-415.
47. Namozova, D. B. "Phonetic competence development." *ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ* 56.
48. Намозова, Дилноза Бердимуротовна. "Peculiarities of phonetic competence development in conditions of artificial multilingualism." *инновации в педагогике и психологии* 4.1 (2021).